

**PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS
KETIDAKSESUAIAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN
OLEH PT ALNO AIR IKAN MALIN DEMAN KEPADA
PETANI PLASMA**

**IMPLEMENTASI PROSES MEDIASI ANTARA PT.AAIMD
DAN KOPERASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP PETANI PLASMA DI KABUPATEN BENGKULU
UTARA**

TESIS

Oleh :

PUTRA THEDI PRATAMA

**NPM : 22-003MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024
PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS
KETIDAKSESUAIAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN
OLEH PT ALNO AIR IKAN MALIN DEMAN KEPADA
PETANI PLASMA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum

PUTRA THEDI PRATAMA

**NPM : 22-003MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Judul Tesis : Penyelesaian Wanprestasi Atas Ketidaksesuaian
Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pt Alno Air Ikan
Malin Deman Kepada Petani Plasma
Nama : Putra Thedi Pratama
NPM : 22-003MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Ashibly.SH.,MH

Dr. Alauddin, SH, MH.

Mengetahui

Dr.Ashibly.SH.,MH
Ketua Program Studi

JUDUL TESIS

Nama : Putra Thedi Pratama

NPM : 22-003MH

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggaldan dinyatakan.....**

TIM PENGUJI

Nama : Dr. Alauddin, SH, MH. (.....)
Ketua

Nama : Dr. Laily Ratna, SH., MH (.....)
Anggota

Nama : Dr. Ashibly. SH., MH (.....)
Anggota

Nama : Dr. M. Rochman. SH., M.H (.....)
Anggota

Mengetahui

Dr.Ashibly.SH.,MH
Ketua Program Studi
PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT ALNO AIR IKAN MALIN DEMAN KEPADA PETANI PLASMA” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan:
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari

saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” – QS Al Baqarah 286
2. “Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi
3. “Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” – Imam Syafi’i
4. “Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar.” – Umar bin Khattab
5. “Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” – Abu Hamid Al Ghazali

Tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah (Pirmansyah) dan Ibu ku tercinta (Sustini Hidayanti) terimakasih untuk kasih sayang dan do’a yang tiada henti mengalir disetiap detik jantung, disetiap langkahku dan terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah yang tak terbalaskan selama ini.
3. Keluargaku tercinta, terimakasih telah dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini
4. Almamater saya yang akan selalu saya banggakan.

PRAKATA

Tiada kata teramat indah selain ucapan puji dan syukur atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma**

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu. Dengan selesainya penulisan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa tenaga, pikiran dan nasihat maupun bimbingan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Bapak Prof. Dr. Yulfiperius, Msi, atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Bapak Dr. Alauddin, SH, MH. Sekaligus Pembimbing Kedua

3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Bapak Dr. Ashibly, SH, MH Sekaligus Pembimbing Pertama
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga telah ikut membantu saya dalam penulisan tesis ini, baik moril maupun materiil.

Bengkulu, 2024
Penulis

PUTRA THEDI PRATAMA

ABSTRAK

Putra Thedi Pratama, NPM : 22-003MH, tesis ini berjudul tentang Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma. Dibimbing oleh Bapak Dr. Ashibly, S.H.,M.H pembimbing pertama dan Bapak Dr. Alauddin, S.H.,M.H pembimbing kedua dengan jumlah halaman 100.

Salah satu persoalan yang akan penulis angkat dan bahas ialah perbuatan yang dilakukan oleh panitia plasma yaitu pada PT. Alno Air Ikan Malin Deman yang bergarak dibidang perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan masyarakat yang menerima pembayaran atas tanahnya yang digunakan oleh Perseroan Terbatas untuk dijadikan lahan plasma tidak dibayarkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat penerima sehingga masyarakat terkait menggugat dan menuntut perseroan terbatas untuk menyelesaikannya. permasalahan yang akan diangkat adalah: Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma dan Apa hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal. Dalam kasus petani plasma dan PT. Alno Air Ikan Malin Deman, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal yaitu dengan hasil penggantian pengurus koperasi Maju Sejahtera. Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik. Berikut adalah mengenai hambatan-hambatan penyelesaian wanprestasi atas ketidaksesuaian pembayaran yang dilakukan oleh panitia plasma kepada masyarakat penerima program plasma: 1. Ketidakjelasan Hak Atas Tanah, 2. Kurangnya Komunikasi dan Transparansi, 3. Perbedaan Persepsi dan Kepentingan, 4. Pengaruh Aktor Luar, 5. Kondisi Ekonomi Masyarakat, 6. Kendala Hukum dan Regulasi

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestas, Ketidaksesuaian Pembayaran, PT Alno Air Ikan Malin Deman, Petani Plasma

ABSTRACT

Putra Thedi Pratama, NPM : 22-003MH, this thesis is entitled Resolving Defaults on Payment Inconsistencies Made by PT Alno Air Ikan Malin Deman to Plasma Farmers. Supervised by Dr. Ashibly, S.H., M.H first supervisor and Mr. Dr. Alauddin, S.H., M.H second supervisor with 100 pages.

One of the issues that the author will raise and discuss is the actions carried out by the plasma committee, namely at PT. Alno Air Ikan Malin Deman, which operates in the field of oil palm plantations, resulted in the people who received payments for their land which was used by the Limited Liability Company to become plasma land, which was not paid properly to the recipient communities, so that the people concerned sued and sued the limited liability company to settle the matter. The issues that will be raised are: How to resolve defaults on non-conformity payments made by PT Alno Air Ikan Malin Deman to plasma farmers and what obstacles are faced in resolving defaults on non-conformity payments made by PT Alno Air Ikan Malin Deman to plasma farmers. This research is normative or doctrinal legal research. In the case of plasma farmers and PT. Alno Air Ikan Malin Deman, mediation was carried out to resolve the conflict that arose as a result of farmers' dissatisfaction with payment transparency which was not in accordance with the initial agreement, namely by replacing the management of the Maju Sejahtera cooperative. It is hoped that the replacement of management will bring changes in cooperative management, increase transparency, and ensure that the interests of plasma farmers are well represented. The following are the obstacles to resolving defaults due to discrepancies in payments made by the plasma committee to communities receiving the plasma program: 1. Unclear Land Rights, 2. Lack of Communication and Transparency, 3. Differences in Perceptions and Interests, 4. Influence of Outside Actors, 5 . Community Economic Conditions, 6. Legal and Regulatory Constraints

Keywords: Default settlement, payment discrepancies, PT Alno Air Ikan Malin Deman, Plasma Farmers

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS	v
SURAT PERNYATAAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	xi
ABSTRACT DALAM BAHASA INGGRIS.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Sistematika Penulisan Tesis	18
BAB II PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KETIDAK SESUAIAN PEMBAYARAN PANITIA PLASMA KEPADA MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM PLASMA	20
A. Tinjauan Umum Perjanjian	20
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Inti Plasma	42
BAB III METODE PENELITIAN	60

A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan data	62
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma	64
B. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma	80
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.¹

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²

¹ Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 1.

² R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 1.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sehingga negara tetap memperhatikan hak setiap warga negaranya dalam hal jaminan perlindungan. Indonesia menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Dalam hukum terdapat salah satu aspek yang diatur terkait dengan perdagangan, yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang dijalankan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Hughes dan Kapoor, yang menjelaskan definisi usaha yaitu, suatu kegiatan individu untuk melakukan kegiatan terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Hukum dibuat untuk melindungi dan mengatur setiap aspek tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kemajuan dan perkembangan jaman menjadikan hukum merupakan hal yang sangat utama dalam perlindungan setiap hak warga negara. Penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan dalam

³ Alma Bukhari, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 21.

masyarakat diharapkan mampu memenuhi hak warga negara dalam memperoleh perlindungan.

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan

antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.⁴

Perseroan terbatas atau (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁵

Adapun pengertian Perseroan Terbatas termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Persroan Terbatas disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, perusahaan bongkar muat, agen dan lain sebagainya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak

⁴ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.1.

⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan paling lazim dilakukan.⁷ Dengan kata lain dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain, seperti CV (*Comanditaire Venootschap*), Firma, ataupun Koperasi, maka PT lebih diminati oleh pelaku bisnis.

Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berlandaskan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).⁸

Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hint achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, tetapi hukum yang datang itu dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Di sini hukum bersifat pasif melaksanakan perannya, dan hukum selalu berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan sebaliknya diharapkan masyarakat juga dapat menyesuaikan diri dengan hukum.

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum itu harus selalu datang bersamaan, kalau perlu hukum harus lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Keberadaan hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar terhadap apa yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi

⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 7, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 2-4.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

hukum harus tampil agar masyarakat berubah. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (law is a tool of social engineering). Terhadap hukum yang bersifat netral, hukum berperan untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan agar terjadi kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berperan untuk menjadi sarana kontrol dalam kehidupan masyarakat.

La Piere selaku pendukung pandangan tradisional mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan sebagainya.⁹

Dalam pembangunan masyarakat dilakukan pada suatu tempat, terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan masyarakat karena adanya pembangunan yang dilakukan sesuai yang dikehendakinya, hukum bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan itu, hukum selalu terlihat sebagai akibatnya saja. Demikian juga kalau terjadi adanya hukum baru, itupun hanya sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang berubah dari keadaan sebelumnya, sehingga kedatangan hukum hanya sebagai alat pembenar dan mengukuhkan saja. Dalam kegiatan pembangunan, sebelum hukum muncul dan berperan sebagai alat rekayasa sosial, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan lain seperti gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik dan kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan ini berjalan

⁹ Richard T. La Piere, *Social Change*, Englewood Cliff, NJ. Prentice Hall, 1974, hlm. 69.

pada tingkat perubahan tertentu baru hukum dipanggil untuk berperan sebagai penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Menurut Achmad Ali sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan untuk menuju kearah pembaharuan. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang dahulu baru diikuti oleh faktor yang lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum datang untuk menggerakkan perubahan.¹⁰ Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna terwujudnya perubahan, hukum selalu tampil dibelakang dan atau bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi. Kenyataannya juga dimanapun dalam kegiatan pembangunan yang mengarah kepada perubahan, hukum selalu berperan dalam perubahan tersebut, dan hukum juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law is a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja untuk dikembangkan di Indonesia.¹¹ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas "hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat" jauh

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm. 2.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1970, hlm. 12.

sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia, misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaharuan hukum.

Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi serta materil dari manusia itu sendiri. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian seseorang dalam hal ini ialah seorang korban. Salah satu bentuk kerugian ialah kerugian harta kekayaan.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen.

Dengan adanya kasus tindakan kesewenang-wenangan dari panitia yang mengakomodir pekerjaan pembagian dari perusahaan kepada masyarakat tentu hal tersebut mengakibatkan kerugian yang begitu besar

dialami oleh masyarakat maka nilai dan etika sangat penting dalam penyelesaiannya yang menjadi landasan moral, nilai dan etika. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan PerundangUndangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Peranan hukum sebagai alat kontrol sangat dominan, baik kepada pihak perusahaan maupun pihak-pihak masyarakat yang memerlukan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perseorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi dalam perkebunan-perkebunan yang memanfaatkan lahan plasma dari masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada hukum secara terus menerus harus mampu menyelesaikan ketimpangan yang dialami oleh masyarakat.

¹² Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

Salah satu persoalan yang akan penulis angkat dan bahas ialah perbuatan yang dilakukan oleh panitia plasma yaitu pada PT. Alno Air Ikan Malin Deman yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan masyarakat yang menerima pembayaran atas tanahnya yang digunakan oleh Perseroan Terbatas untuk dijadikan lahan plasma tidak dibayarkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat penerima sehingga masyarakat terkait menggugat dan menuntut perseroan terbatas untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul : **Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai, serta bagi pelaksana (yudikatif) dalam mengambil keputusan yang berkeadilan bagi masyarakat, dalam hal kaitannya dengan Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma.

E. Kerangka Pemikiran

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dalam hubungan antara perusahaan dan petani plasma adalah masalah yang sering kali rumit dan melibatkan banyak aspek hukum dan ekonomi. Salah satu kasus yang mencolok adalah ketidaksesuaian pembayaran oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada petani plasma. Ketidaksesuaian ini bisa berupa keterlambatan pembayaran, pembayaran yang kurang dari yang seharusnya, atau bahkan tidak adanya pembayaran sama sekali. Kasus ini sangat relevan dalam konteks kemitraan usaha di sektor pertanian, di mana kepercayaan dan kepastian pembayaran adalah kunci kelangsungan usaha.

Ketidaksesuaian pembayaran oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk dimensi hukum, sosial ekonomi, dan psikologis. Secara hukum, wanprestasi didefinisikan dalam Pasal 1243 KUHPdata sebagai tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak setelah dinyatakan lalai. Dalam kasus ini, PT Alno Air Ikan Malin Deman dianggap melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada petani plasma sesuai dengan kesepakatan.

Secara sosial ekonomi, ketidaksesuaian pembayaran ini berdampak luas pada kehidupan petani plasma. Mereka mengandalkan pendapatan dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar utang, dan menginvestasikan kembali dalam usaha pertanian mereka. Ketika pembayaran tertunda atau tidak sesuai, para petani mengalami kesulitan finansial yang signifikan. Dampak psikologis seperti stres dan hilangnya

motivasi juga tidak bisa diabaikan, karena ketidakpastian dalam pembayaran mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka.

Hukum memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada petani plasma yang dirugikan. Dalam konteks Indonesia, KUHPerdara memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perikatan lahir dari persetujuan atau undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga mulai wajib dibayar ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai.

Selain itu, undang-undang juga mengatur tanggung jawab produsen atau perusahaan dalam menjamin pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara perusahaan besar dan petani plasma yang umumnya memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang memungkinkan petani plasma untuk mengajukan tuntutan hukum jika mereka dirugikan oleh wanprestasi perusahaan.

Ketidaksesuaian pembayaran oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mungkin termasuk masalah likuiditas, kesalahan administrasi, atau ketidakmampuan manajemen dalam mengelola keuangan. Faktor eksternal bisa meliputi fluktuasi harga pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Di sisi lain, kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara perusahaan dan petani plasma juga dapat menjadi penyebab wanprestasi. Misalnya, jika perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup tentang jadwal pembayaran atau jika ada perubahan dalam kesepakatan yang tidak dikomunikasikan dengan baik kepada petani, hal ini dapat menimbulkan masalah ketidaksesuaian pembayaran.

Dampak ketidaksesuaian pembayaran terhadap petani plasma sangat besar dan beragam. Dampak finansial langsung adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar utang, dan melakukan investasi lebih lanjut dalam usaha pertanian mereka. Selain itu, dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan hilangnya motivasi juga dapat mempengaruhi produktivitas petani. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian pembayaran dapat merusak hubungan antara perusahaan dan petani serta mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan.

Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh petani plasma, tetapi juga oleh perusahaan itu sendiri. Ketika hubungan dengan petani rusak, perusahaan mungkin mengalami penurunan kualitas dan kuantitas produk yang dipasok oleh petani. Hal ini bisa berdampak pada reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyadari dampak jangka panjang dari ketidaksesuaian pembayaran dan berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adil. Salah satu langkah pertama yang dapat diambil

adalah melakukan mediasi antara PT Alno Air Ikan Malin Deman dan petani plasma. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi dapat membantu kedua belah pihak memahami posisi masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Jika mediasi tidak berhasil, langkah berikutnya adalah arbitrase atau pengadilan. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan seorang arbiter atau panel arbitrer yang membuat keputusan yang mengikat. Sedangkan, proses pengadilan melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal dengan keputusan yang diambil oleh hakim. Kedua metode ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, meskipun mungkin memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan mediasi.

Selain penyelesaian sengketa formal, perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan sistem manajemen keuangan dan administrasi, pelatihan bagi staf yang terlibat dalam proses pembayaran, serta peningkatan komunikasi dengan petani plasma. Transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan petani.

Implementasi solusi penyelesaian wanprestasi memerlukan komitmen dari kedua belah pihak. PT Alno Air Ikan Malin Deman harus menunjukkan itikad baik dengan segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda dan memperbaiki sistem internal mereka. Petani plasma juga harus bersedia bekerja sama dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam jangka panjang, kedua belah pihak perlu membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kesepakatan yang telah dicapai dijalankan dengan baik.

Komitmen dari perusahaan untuk memperbaiki sistem pembayaran dan transparansi dalam operasi bisnis sangat penting. Ini termasuk memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati, serta memberikan informasi yang jelas dan teratur kepada petani plasma mengenai jadwal pembayaran dan status keuangan perusahaan. Dengan demikian, kepercayaan antara perusahaan dan petani dapat dipulihkan dan diperkuat.

Di sisi lain, petani plasma juga perlu berperan aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka harus memastikan bahwa mereka memahami perjanjian kemitraan dan hak-hak mereka, serta siap untuk mengajukan keberatan atau tuntutan jika hak-hak mereka dilanggar. Dengan demikian, hubungan kemitraan dapat berjalan dengan lebih adil dan saling menguntungkan.

Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman untuk mencegah masalah ketidaksesuaian pembayaran di

masa depan adalah dengan meningkatkan sistem manajemen dan pelatihan. Sistem manajemen yang baik dapat membantu perusahaan mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu.

Pelatihan bagi staf yang terlibat dalam proses pembayaran juga sangat penting. Staf harus diberikan pelatihan tentang pentingnya ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pembayaran, serta tentang bagaimana menangani keluhan dan masalah yang diajukan oleh petani plasma. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pembayaran mereka.

Transparansi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dan petani plasma adalah kunci untuk mencegah terulangnya masalah ketidaksesuaian pembayaran. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan teratur kepada petani mengenai jadwal pembayaran, status keuangan, dan alasan jika terjadi keterlambatan atau masalah pembayaran. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan rutin, buletin, atau platform digital.

Selain itu, perusahaan juga harus mendengarkan masukan dan keluhan dari petani plasma. Dengan mendengarkan dan merespon dengan cepat keluhan atau masalah yang diajukan oleh petani, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan. Komunikasi dua arah yang efektif dapat membantu mencegah

kesalahpahaman dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai perjanjian kemitraan dan hak-hak mereka.

F. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma serta menguraikan konsep dan teori Penyelesaian Wanprestasi, tinjauan umum tentang Perjanjian, Penyelesaian Wanprestasi, Program Plasma.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik pengolahan dan Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dan membahas permasalahan tentang Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma dan dan hambatannya

BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KETIDAKSESUAIAN

PEMBAYARAN PANITIA PLASMA KEPADA MASYARAKAT

PENERIMA PROGRAM PLASMA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat fundamental sebab berkaitan dengan suatu kepentingan dari pihak yang menyelenggarakannya. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Selain itu, perjanjian itu dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan bukti bahwa pihak tersebut benar-benar mengadakan suatu kesepakatan, kedua hal tersebut berguna dikemudian hari apabila sewaktu-waktu terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut.

Setiap perjanjian baiknya dibuat atau dilakukan dengan tertulis, agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum sehingga dapat menimbulkan adanya kepastian hukum.¹³

Berdasarkan pasal 1313 KUHPdata dijelaskan terkait dengan pengertian suatu perjanjian yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain”.

¹³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, hal 1

Salim H.S. beranggapan jika pemahaman terkait perjanjian yang dituangkan pada Pasal 1313 KUHPerdara, didalamnya terdapat sejumlah kekurangan, yaitu :¹⁴

- a. Pengertian tersebut tidaklah dianggap jelas, dikarenakan tiap perbuatan bisa dikatakan sebagai perjanjian
- b. Didalamnya tidak nampak asas konsensualisme, yaitu dimana seharusnya perjanjian tersebut telah mengikat semua pihak mulai pertama kali terpenuhinya kata sepakat oleh para pihak terkait dengan suatu pokok perjanjian¹⁵
- c. Bersifat dualisme, yaitu merupakan dua prinsip yang saling bertentangan

Penjelasan tentang perjanjian yang tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdara dianggap masih belum komplit dan jelas, oleh sebab itu para ahli hukum mendefinisikan arti dari perjanjian dengan lebih lengkap dan jelas.

R. Subekti mengemukakan perjanjian merupakan suatu kejadian yang didalamnya didapati satu pihak yang berikat janji pada pihak yang lainnya, atau pada saat dua orang saling berjanji untuk menjalankan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama.¹⁶

¹⁴ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 160

¹⁵ Junaidi Abdullah, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Iqtishadia, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015, hal 292

¹⁶ R. Subekti, Op. Cit., hal 84

Menurut pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut menekankan pada istilah kontrak hanya bisa digunakan atau berlaku untuk suatu perjanjian yang sifatnya tertulis. Apabila suatu perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak disertai dengan tulisan, maka hal tersebut disebut sebatas persetujuan atau suatu perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Ida Bagus Wyasa Putra berpendapat bahwasannya perjanjian mempunyai pengertian serupa dengan kontrak. Beliau menekankan jika sebutan dari kontrak adalah kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “contract”, yang disebut kontrak disini ialah kontrak yang berujung pada suatu kesepakatan, yaitu dapat berupa kesepakatan tertulis (return agreement) atau kesepakatan tidak tertulis (oral agreement). Perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur ikatan berupa materi dan komersial antara dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.¹⁷

Sedangkan istilah perjanjian adalah istilah yang berasal dari Indonesia yang digunakan sebagai persamaan dari istilah perikatan (verbintenissen, Bahasa Belanda) yang dilahirkan dari adanya suatu persetujuan (overenkomst)¹⁸

Wirjono Perodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu keterkaitan hukum yang terjadi antara satu pihak bersama pihak lainnya yang berkenaan dengan harta benda, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk bebas dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu hal,

¹⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 1

¹⁸ Ibid

sedangkan pihak yang lainnya memegang hak untuk menuntut terlaksanakannya suatu prestasi¹⁹

Dengan dibuatnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut secara otomatis menciptakan adanya suatu perikatan yang bersifat mengikat dan juga berlaku bagi tiap-tiap pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dan persetujuan merupakan suatu hal yang sama karena dalam keduanya terdapat kesepakatan terkait dengan hal tertentu.

Berdasarkan konsep baru yang diutarakan oleh Van Dunne, dijelaskan terkait suatu perjanjian sebagai hubungan hukum yang terjadi oleh satu pihak dengan pihak lainnya yang didasari dengan kata sepakat dimana hal tersebut akan menciptakan suatu akibat hukum. Dari beberapa ahli hukum yang mengemukakan tentang pengertian dari perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa terciptanya suatu perjanjian harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya dan

menciptakan satu akibat hukum tertentu, selain itu pembuatan suatu perjanjian tentu dibarengi dengan adanya suatu perikatan.²⁰

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam dibuatnya hukum perjanjian terletak asas-asas penting, yakni sebagai berikut :

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hal 9

²⁰ Salim H.S., *Loc. Cit*

a. Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 KUHPerdara dijelaskan terkait dengan pengertian dari asas itikad baik, yakni “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Suatu itikad baik harus dilaksanakan sejak awal dibuatnya perjanjian sampai tercapainya suatu prestasi dalam perjanjian tersebut, yang artinya suatu perjanjian itu harus ada fondasinya, berupa itikad baik oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian selama perjanjian itu berlangsung.²¹

Dalam suatu perjanjian, itikad baik dari pihak-pihak yang menjalankan suatu perjanjian merupakan suatu keharusan dan sangat ditekan sehingga kepentingan dari satu pihak selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lain, dan begitu juga sebaliknya.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu hak yang dimiliki oleh tiap warga negara, setiap jiwa memiliki kebebasan dalam membuat suatu kontrak yang umumnya disebut sebagai kebebasan berkontrak (sistem terbuka). Asas kebebasan berkontrak berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu suatu perjanjian tanpa dibatasi oleh apapun semasa tidak berlawanan terhadap undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

²¹ Mariam Darius Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 139

Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberi keleluasaan para pihak dalam :²²

- 1) Membuat ataupun tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak manapun
- 3) Menentukan apa saja isi dari surat perjanjian, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja syaratnya disesuaikan dengan kepentingan perjanjian
- 4) Menentukan perjanjian tersebut bersifat tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak yakni asas yang esensial, hal tersebut berlaku baik untuk personal atau perorangan yang terkait dengan pengembangan diri ataupun dalam masyarakat luas. Sehingga para ahli menekankan bahwa suatu kebebasan berkontrak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat disegani

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti bahwasanya sebuah perjanjian dianggap sah serta mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat, dengan catatan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata. Asas ini diberlakukan pada suatu perjanjian yang difatnya formal. Perjanjian formal yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat penting seperti perjanjian jual-beli tanah yang memerlukan pembuatn akta dan lain-lain. Perjanjian formal baru dapat dianggap sah dan mengikat jika

²² 6 Salim H.S., Op. Cit., hal 158

terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang terkait dengan perjanjian tersebut²³

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia diberlakukannya asas konsensualisme merupakan penguat dari asas kebebasan berkontrak, perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan para pihak, suatu perjanjian dapat batal atau gugur apabila disepakati hanya dari salah satu pihak saja atau seseorang yang menjalankan suatu perjanjian atas dasar keterpaksaan. Dalam pembuatan suatu perjanjian seseorang tidak dapat dipaksakan kehendaknya dalam mengucapkan istilah sepakat. Kata sepakat yang didperoleh dari paksaan disebut sebagai *contradiction interminis*.²⁴

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia tiap individu berhak dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu terkait perjanjian dengan pihak manapun yang mereka kehendaki selama pihak-pihak itu bukan merupakan orang yang tidak cakap berdasarkan hukum²⁵

d. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda ialah asas yang memiliki keterkaitan dengan suatu akibat perjanjian, maksudnya adalah pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian maka harus siap menerima segala keuntungan dan kerugian beserta akibat hukumnya yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang dibuat tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa

²³ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 49

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

suatu perjanjian yang dibentuk oleh para pihak tersebut berfungsi sebagai undang-undang untuk para pihak yang membuatnya, dimana syarat-syarat atau semua yang pernah disepakati pada perjanjian itu merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, jika tidak dilaksanakan maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Asas ini pada awalnya hanya ada pada hukum gereja. Hukum gereja tersebut diemukakan bahwa dapat dikatakan sebagai perjanjian jika didalamnya terdapat suatu kemufakatan yang berlangsung antara kedua belah pihak dan disertai dengan melakukan sumpah. Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya perjanjian yang dilaksanakan tiap-tiap pihak yang membuatnya dalam hukum gereja dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral dan memiliki keterkaitan dengan unsur keagamaan.

Seiring berjalannya waktu, asas ini mengalami beberapa perkembangan dan salah satunya adalah dalam asas ini diartikan sebagai “pactum” yang artinya dalam suatu kesepakatan tidak lagi diperlukan lagi untuk melakukan sumpah dan sejenisnya. Selain itu terdapat juga nudus pactum yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak yaitu cukup hanya menuturkan kata sepakat saja.

Berdasarkan pendapat dari Herlien Budiono, adanya adagium *pacta sunt servanda* kehadirannya diakui bak aturan yang menentukan bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk oleh individu satu dengan yang lainnya, mengingat kekuatan hukum yang tertuang didalamnya,

hal tersebut ditunjukkan untuk dijalankan dan pada akhirnya bisa dipaksakan penataannya. Adanya suatu perjanjian menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan secara kontraktual.

e. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menginginkan para pihak untuk dapat menjalankan suatu perjanjian yang telah dibuat itu. Kreditur memiliki perlindungan hukum yaitu berupa penuntutan suatu prestasi, selain itu debitur juga berkewajiban untuk menjalankan suatu perjanjian dengan berdasarkan asas itikad baik²⁶

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian yang sah jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, dalam pasal 1320 KUHPdata diatur tentang syarat-syarat sah perjanjian yang musti dipenuhi oleh para pihak agar tercapainya suatu perjanjian yang sah, yaitu :

a. Kesepakatan

Suatu perjanjian yang sah didalamnya harus terdapat unsur kecocokan, kesesuaian dan persamaan kehendak atau keinginan dari para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Kesepakatan dapat diartikan juga sebagai pernyataan suatu kemauan yang disepakati oleh para pihak. Unsur yang dimaksud adalah :

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPdata, Op. Cit., hal 89

- 1) Offerete (penawaran), yaitu merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh pihak yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan atau tertarik dengan penawaran itu.
- 2) Acceptasi (penerimaan), yaitu merupakan pernyataan dari pihak yang menyatakan penerimaannya terhadap pihak yang memiliki penawaran. Jadi kesepakatan ialah sesuatu hal yang begitu penting dikarenakan suatu perjanjian tercipta dari adanya suatu kesepakatan. Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat yang dijalankan oleh tiap pihak musti dijalankan secara sukarela yang artinya dalam suatu perjanjian tersebut tidak diperkenankan adanya suatu paksaan, penipuan atau kekhilafan. Jika dalam suatu perjanjian terdapat satu dari ketiga unsur diatas maka dapat dikatakan suatu perjanjian itu adalah cacat kehendak atau merupakan kehendak yang tercipta dengan cara yang tidak jujur atau murni. Seiring berjalannya waktu, selain paksaan, penipuan dan kekhilafan, maka suatu penyalahgunaan keadaan(undue influence) dapat dikatakan termasuk dalam cacat kehendak.

b. Kecakapan

Dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, para pihak yang terdapat pada suatu perjanjian musti cakap menurut hukum, yaitu dalam artian orang yang melakukan perjanjian tersebut harus dewasa dan juga tidak berada dibawah pengampuan. Suatu perjanjian dapat

dikatakan baik apabila perjanjian tersebut dilakukan dengan cara berpikir secara bijaksana dan sepenuhnya menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya serta akibat hukumnya. Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan kriteria dari orang-orang yang terbilang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, yakni :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, didalam pasal 330 KUHPerdata ditentukan bahwasanya seseorang dapat dianggap sebagai orang dewasa jika orang itu telah genap berusia 21 tahun ataupun telah menikah. Tetapi pada suatu kondisi tertentu, seseorang dapat dianggap cakap dalam menjalankan suatu perbuatan hukum walaupun orang tersebut belum dewasa, sesuai dengan ketentuan undangundang
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan, dalam pasal 452 KUHPerdata dijelaskan terkait dengan seseorang yang tengah berada dibawah pengampuan dianggap serupa dengan orang yang belum dewasa. Ciri dari orang yang berada dibawah pengampuan dimuat dalam 433 KUHPerdata yaitu : dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Pihak yang berada dibawah pengampuan dipandang sebagai orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang orang itu lakukan, oleh karena itu mereka dianggap tidak cakap untuk melaksanakan suatu perjanjian karena didalam perjanjian termuat adanya kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi.

3) Wanita bersuami, ketentuan terkait dengan wanita yang telah bersuami dianggap tidak cakap secara hukum didasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dihapus. Wanita yang telah menikah diperkenankan melakukan suatu perbuatan hukum dan juga memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya sepanjang dengan tidak dibuatnya perjanjian pra-nikah. Perempuan dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum seperti membuat atau tidak membuat perjanjian dan lain-lain.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu pada pasal 1332 dan 1334 KUHPerdara memiliki keterkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian yang dimaksud oleh kedua pasal tersebut adalah :²⁷

- 1) Objek yang akan ada selain warisan, tetapi harus bisa ditentukan jenisnya serta dapat di perhitungkan.
- 2) Suatu objek yang dapat di perjualbelikan, suatu benda yang bersifat umum tidak dapat dijadikan objek. Untuk dapat memutuskan barang tersebut dapat dikatakan sebagai objek perjanjian atau tidak bisa menggunakan cara seperti menimbang, mengukur atau menghitung. Selain itu dalam menentukan suatu nilai dari sebuah

²⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal 31

jasa ditentukan dari suatu perbuatan yang perlu dilaksanakan oleh salah satu pihak

d. Sebab yang halal

Didalam perjanjian, isi dan tujuan dari suatu perjanjian yang akan dilaksanakan harus sejalan bersama undang-undang. Yang artinya perjanjian itu harus dibuat dengan bukan berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, hal ini diatur pada pasal 1337 KUHPerdota.

4. Lahirnya Perjanjian

Dalam pasal 1233 KUHPerdota dijelaskan bahwa setiap lahirnya suatu perikatan didasarkan dari adanya suatu persetujuan. Sebuah perikatan yang lahir dari perundang-undanga terdiri dalam 2 bentuk, yakni :

a. Perikatan yang terlahir dari undang-undang :

- 1) Perikatan yang melahirkan adanya suatu kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga (Pasal 625 KUHPerdota)
- 2) Perikatan yang melahirkan adanya suatu kewajiban dalam hal mendidik dan sekalian memelihara anak (Pasal 104 KUHPerdota)

b. Perikatan yang terlahir dari undang-undang, tetapi didasari dengan perbuatan orang lain, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) pasal 1356 KUHPerdota

2) Perbuatan melawan hukum (*rechmatige daad*), terdiri dari :

- a) Bertindak sebagai wakil dari suatu perbuatan dari pihak lain dan dilakukan dengan sukarela atau *zaakwarneming* (pasal 1354 KUHPerdara)
- b) Suatu pembayaran yang sifatnya tidak wajib (Pasal 1359 KUHPerdara)
- c) Suatu perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau *natuurlijke verbintennissen* (Pasal 1359 KUHPerdara)

Suatu perjanjian dapat dilahirkan dari berbagai macam jenis kebijakan pemerintah atau dari dibuatnya suatu perjanjian. Moch Isnaeni mengemukakan terkait dengan suatu kontrak dan perjanjian merupakan dua hal yang serupa, tidak perlu dibandingkan dan dapat digunakan bersamaan. Tetapi para ahli hukum berpendapat jika suatu sumber perikatan yang diatur pada pasal 1233 KUHPerdara dianggap kurang komplit. Suatu perjanjian adalah sebuah inti dari lahirnya suatu perikatan, melalui perjanjian seseorang dapat bebas untuk mengadakan suatu perikatan bilamana tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum

Suatu perikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dan undang-undang dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara diatur terkait dasar hukum dari lahirnya sebuah perikatan karena perjanjian menentukan mereka yang membuatnya. Pihak-pihak yang menjalankan suatu perjanjian dapat

secara bebas memutuskan apa-apa saja yang akan dilakukan dan tidak dilakukan dalam suatu perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dilaksanakannya ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat untuk dapat dianggap sebagai sebuah kontrak
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang
- c. Dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang biasanya berlaku di masyarakat
- d. Kontrak atau perjanjian yang dimaksud harus didasari dengan asas itikad baik.

Sebuah kontrak atau perjanjian dapat dibentuk dengan tulisan maupun lisan. Perjanjian yang dibentuk dengan tertulis memiliki kelebihan tersendiri yaitu apabila dari suatu perjanjian yang dibuat tersebut terdapat pihak yang terbukti melakukan wanprestasi maka perjanjian tertulis itu mampu dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum agar tercapainya suatu jaminan dan kepastian hukum, maka perjanjian akan lebih baik dan menguntungkan jika dibuat secara tertulis.

5. Berakhirnya Perjanjian

Didalam pasal 1381 KUHPerdara diatur mengenai macam-macam cara hapusnya suatu perikatan dimana perikatan tersebut terlahir dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penyimpanan
- c. Pembaruan hutang
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang
- g. Musnahnya barang yang terhutang
- h. Pembatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Melewati tenggat waktu yang telah ditentukan

Didalam pokok-pokok hukum perikatan menegaskan jika suatu perjanjian dapat dikatakan hapus apabila :

- a. Telah tertuang didalam perjanjian yang dilakukan para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tersebut
- b. Didalam undang-undang ditentukan mengenai batas berlakunya suatu persetujuan, salah satu contohnya adalah didalam pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara dikatakan bahwa ahli waris tertentu agar tidak melakukan pemecahan harta warisan. Batas berlakunya suatu persetujuan yang dimaksud diatas terdapat dalam pasal 1066 ayat 4 KUHPerdara yaitu selama 5 tahun.

c. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat suatu kejadian tertentu seperti pihak yang membuat perjanjian meninggal dunia, perjanjian itu dapat dianggap hapus dalam hal :

- 1) Persetujuan perseroan (pasal 1646 ayat 4 KUHPerdara)
- 2) Persetujuan pemberian kuasa (pasal 1813 KUHPerdara)
- 3) Persetujuan kerja (pasal 1603 KUHPerdara)

d. Adanya suatu penegasan penghentian persetujuan (opzegging). Penghentian tersebut dapat disampaikan oleh salah satu pihak ataupun kedua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Penghentian persetujuan hanya berlaku dalam suatu persetujuan yang sifatnya sementara seperti persetujuan kerja, sewa-menyewa dan lain-lain.

e. Persetujuan hapus karena putusan hakim

f. Telah terpenuhinya tujuan dari perjanjian tersebut

g. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti

kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁸

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²⁹

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁰

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa

²⁸ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

²⁹ Ibid

³⁰ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Wanprestasi dapat disebut juga dengan gagal bayar, yaitu merupakan sebutan atau istilah yang umumnya digunakan sebagai sebutan bagi seorang debitur yang dianggap tidak dapat memenuhi dan menyelesaikan prestasinya. Wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh debitur adalah berupa hutang dan umumnya dialami oleh sebagian besar dari orang-orang yang menjalankan suatu usaha bisnis atau wirausaha dimana biasanya mereka melakukan suatu pinjaman yang besar kepada lembaga keuangan yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4)

melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi sendiri pada mulanya terdapat dalam Bahasa belanda yaitu “wanprestastie”, yang memiliki arti tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dimana hal tersebut sebelumnya telah disepakati oleh pihakpihak yang menjalankan perikatan tersebut, baik perikatan yang lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi memiliki pengertian lalai, alpa, cidera janji atau tidak menjalankan kewajibannya pada suatu perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya, jadi apabila seorang debitur tidak dapat

menjalankan sesuatu yang telah ia janjikan untuk dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dimana seorang debitur berhutang yaitu berupa tidak menjalankan prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke

pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.³¹

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima

2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan uraian diatas, disebutkan bahwa tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi disebabkan karena kelalaian dari debitur, baik secara sengaja ataupun karena lalai. Sejak kapan debitur dikatakan lalai dalam menjalankan prestasinya merupakan hal yang penting untuk dipersoalkan karena apabila seseorang telah dianggap telah wanprestasi, maka hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya.

³¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

Dalam prakteknya untuk mengetahui sejak kapan seorang debitur melakukan wanprestasi cukup sulit karena terkadang kapan waktu pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur tidak tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian ketentuan terkait dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkadang tidak ditentukan waktu pelaksanaan atau pemenuhan prestasinya. Dalam menangani wanprestasi hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan suatu teguran atau peringatan (somatic/ingebrek estelling) pada debitur agar dapat melakukan pemenuhan prestasinya. Jika tenggat waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah tertuang dalam perjanjian, maka dari itu berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara debitur tersebut dapat dikatakan telah lalai dalam menjalankan prestasinya.

Berbeda dengan menentukan waktu debitur melakukan wanprestasi, dalam suatu perjanjian dimana prestasinya adalah tidak melakukan suatu perbuatan. Jika pihak tersebut melakukan suatu perbuatan tertentu, itu artinya orang itu telah dianggap melanggar suatu perjanjian dan sejak saat itu orang tersebut telah dianggap wanprestasi.

Terkait dengan seorang debitur yang telah diberikan suatu peringatan atau teguran tetapi orang tersebut mengabaikannya, pada pasal 1238 KUHPerdara dijelaskan apabila si berhutang dianggap lalai, jika orang tersebut dengan surat perintah atau akta sejenis telah dianggap lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan si berhutang akan dianggap lalai dengan berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan.

R. Subekti menjelaskan terkait adanya suatu surat perintah yang dimuat didalam pasal diatas merupakan suatu peringatan/teguran yang sifatnya resmi yang dilakukan pihak jurusita pengadilan dan yang disebut dengan akta sejenis yaitu tulisan yang tidak resmi tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan suatu teguran kepada debitur untuk dapat meemnuhi prestasinya.³²

Seorang debitur yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila orang tersebut tidak memenuhi prestasinya dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Wanprestasi yang terjadi karena suatu hal tertentu seperti benda yang akan dijadikan objek suatu perikatan tersebut lenyap, bisa juga terjadi dikarenakan oleh perbuatan debitur untuk melakukan prestasi tersebut dilarang oleh undang-undang. Ketentuan terkait dengan *overmacht* ini, secara umum diatur dalam Buku ke-3 KUHPerdara pasal 1244 dan 1245 yang berbunyi :

Pasal 1244 : “jika ada untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugidan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

³² R. Subekti, *Op.Cit.*, hal 46

Pasal 1245 : “tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”

Dalam undang-undang tidak diatur hal yang terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan keadaan memaksa, selain dari pasal-pasal tersebut hanya sebatas menjelaskan jika terdapat seseorang yang gagal dalam pemenuhan prestasinya atau terlibat dalam suatu pelanggaran hukum dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka orang tersebut tidak diperbolehkan dimintai pertanggung jawabannya.

Abdulkadir Muhammad menerangkan terkait dengan pengertian *overmacht* yaitu merupakan suatu keadaan yang dimana tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh seorang debitur dikarenakan adanya suatu kejadian atau insiden yang tidak dapat diprediksi terjadinya pada saat disepakatinya suatu perikatan.

Ahli hukum umumnya mengemukakan *overmacht* dalam dua hal:

- a. *Overmacht* yang sifatnya mutlak (*absolut*), yaitu merupakan keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perikatan hanya bisa dijalankan oleh debitur dengan resiko yang sangat besar sampai pada keadaan dimana pihak kreditur tidak dapat lagi menuntut adanya suatu penyelesaian dari perikatan tersebut.

- b. Overmacht yang bersifat relatif, yaitu suatu perbuatan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan prestasi pada suatu perjanjian pelaksanaannya diundur dari yang telah ditetapkan didalam perjanjian.

3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Terdapat 3 (tiga) bentuk dari adanya suatu wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, terkait seorang debitur yang tidak dapat menjalankan prestasinya maka dapat dianggap jika orang tersebut tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Memenuhi suatu prestasi tetapi tidak tepat waktu, jika pemenuhan prestasi dari seorang debitur masih dianggap memungkinkan untuk penyelesaiannya, maka debitur dapat dianggap telah memenuhi prestasinya, tapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, debitur yang telah memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah dituangkan pada kesepakatan, maka debitur dianggap telah melakukan pemenuhan prestasi tetapi keliru. Dalam hal prestasi yang tidak sesuai itu tidak dapat diperbaiki, maka debitur dapat dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dilakukan agar seorang debitur dapat dianggap wanprestasi yaitu :

- a. Syarat materiil, yakni terdapat unsur kesengajaan seperti :

- 1) Kesengajaan merupakan perbuatan yang terjadi karena seseorang atas kehendaknya dan dilakukan secara sadar oleh debitur dan kemudian menyebabkan adanya kerugian.
 - 2) Kelalaian, adalah peristiwa atau perbuatan yang terjadi karena perbuatan seseorang dimana orang tersebut seharusnya mengetahui atau dapat menduga-duga apabila perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian
- b. Syarat formil, yaitu merupakan suatu peringatan yaitu berupa somasi. Apabila terdapat pihak yang melakukan suatu wanprestasi maka tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan peringatan atau somasi yang dilakukan secara resmi. Pengertian dari somasi yaitu, merupakan suatu teguran keras yang bersifat tertulis dan diberikan oleh kreditur dalam bentuk akta kepada debitur dengan tujuan agar debitur dapat menjalankan prestasinya disertai dengan sanksi dapat berupa denda atau yang lainnya dimana sanksi tersebut lahir dari perbuatan debitur itu sendiri yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya.³³

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu

³³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 55-56

yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi

debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih.

Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksisanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari

wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (interessen) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut

umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

1. Pengertian Kemitraan Inti Plasma

Kemitraan memiliki banyak pengertian, jika didasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka mitra dapat dipersamakan dengan teman, atau rekan, sedang kemitraan ialah sebuah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dan berperan sebagai mitra.

Kemitraan usaha tani adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dilaksanakan oleh perusahaan kecil bersama dengan perusahaan menengah atau besar (mitra) dengan dibarengi adanya suatu pembinaan dan pengembangan yang dilakukan suatu pengusaha besar tersebut dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan juga dapat diartikan dengan suatu hubungan kerjasama usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar atau menengah yang berkecimpung dibidang produksi barang pun sektor jasa yang dilakukan melalui industri kecil didasari dengan asas yang saling menopang dan saling produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 pengertian dari kemitraan yaitu suatu kerjasama yang dilakukan usaha kecil, menengah dan besar dengan disertai suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh perusahaan dengan memperhatikan beberapa hal tertentu.

Menurut Jafar Hafsa, suatu kemitraan yaitu salah satu strategi bisnis yang dijalankan antara tiap-tiap pihak dan dilakukan pada kurun

waktu tertentu serta bertujuan untuk mencapai suatu profit tertentu dengan prinsip yang saling menopang dan saling produktif

Berdasarkan penjelasan terkait dengan pengertian kemitraan yang telah diuraikan tersebut maka dapat diartikan bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama yang terkait dengan suatu strategi bisnis yang didasari dengan adanya kerjasama dalam suatu kegiatan usaha dan bertujuan untuk mengembangkan suatu usaha dimana hal itu musti dilandasi adanya prinsip saling menopang dan saling produktif.

2. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan yaitu struktur kerjasama yang pelaksanaannya berjalan antara dua pihak atau lebih agar dapat saling menopang dalam hal pembiayaan, resiko dan keuntungan yang dapat dilakukan dengan cara menyatukan masing-masing kompetensi dari para pihak yang nantinya akan menjalankan kerjasama kemitraan tersebut. Untuk dapat berbagi resiko, tujuan dan hasil bersama-sama maka para pihak dituntut untuk memiliki :

a. Tujuan yang sama (common goal)

Pada umumnya tujuan dari setiap dilakukannya suatu perjanjian kemitraan yaitu untuk bekerjasama dalam mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tujuan dari kemitraan yang sebenarnya dan paling utama adalah untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang dimana untuk mewujudkannya maka harus diciptakan sebuah inovasi yang dilakukan dengan membuat suatu barang atau jasa dengan

kualitas tinggi serta harga yang layak serta proses produksi yang tidak memakan waktu terlalu lama. Jika dilihat dengan seksama maka keuntungan bukanlah hal yang paling utama dari diadakannya suatu kemitraan.

b. Saling menguntungkan (mutual benefit)

Dalam menjalankan suatu kemitraan pihak-pihak yang terkait dituntut untuk saling bekerjasama dalam menjalankan tujuan bersama sehingga pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.

Tidak dapat dihindari bahwa suatu keuntungan dapat dijadikan sebagai motivasi bagi para pihak agar lebih bersemangat dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Suatu kemitraan dapat dianggap memberikan sebuah keuntungan apabila keuntungan tersebut adil bagi para pihak serta tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Oleh karena itu, harus selalu ditekankan bahwa para pihak yang menjalankan kemitraan ini mempunyai posisi yang sama dan seimbang.

c. Saling mempercayai (mutual trust)

Saling percaya bukan hanya didasarkan dari kejujuran serta itikad baik dari para pihak namun juga dilihat dari kemampuan masing-masing pihak yaitu dengan menjalankan prestasinya sesuai yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian, maka hal tersebut

dapat dianggap dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak tersebut.

Fondasi utama dalam suatu perjanjian kemitraan adalah perasaan saling percaya dari para pihak yang membuat perjanjian itu, dengan rasa saling percaya tersebut maka besar kemungkinan untuk para pihak bermitra dalam kurun waktu yang sangat lama.

d. Bersifat terbuka (transparent)

Keterbukaan memiliki pengertian yang sangat luas, dalam lingkup kemitraan yang dimaksud dengan terbuka adalah terkait dengan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kemitraan yang sedang dijalankan seperti keterbukaan terkait perhitungan harga modal, jumlah pemasukan dan pengeluaran, total keuntungan dan kerugian dan lain sebagainya. Keterbukaan dapat meningkatkan rasa percaya antar para pihak

e. Memiliki hubungan jangka panjang (long term relationship)

Pada umumnya suatu kemitraan yang lahir dengan adanya kepercayaan dari masing-masing pihak maka pihak-pihak tersebut cenderung mampu bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hubungan yang seperti itu, maka dapat menguntungkan para pihak dan menjadi salah satu motivasi untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas dari produk yang ditangani tersebut.

f. Terus menerus memperbaiki mutu dan harga barang

Satu dari sekian banyak prinsip yang sangat krusial dalam kemitraan yaitu para pihak yang bermitra dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dari barang atau jasa yang dikelola oleh pihak tersebut. Bersamaan dengan dilakukannya hal yang demikian, maka suatu perusahaan akan bisa bertahan untuk kurun waktu yang panjang serta tidak menutup kemungkinan untuk dapat bersaing dalam kompetisi global.

3. Jenis Kemitraan

Kemitran usaha adalah suatu hubungan bisnis yang didalamnya terdapat satu individu/badan hukum atau lebih dengan orang/badan hukum lainnya yang bertujuan untuk bersama-sama mengelola usaha bisnis tersebut dan memperoleh penghasilan, selain itu juga bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan dan juga keselarasan dengan didasari pada prinsip saling menguntungkan dan memerlukan.

Dalam hal perwujudan dari suatu hubungan kemitraan tersebut, maka terdapat beberapa jenis pola kemitraan yang dikelompokkan berdasarkan dengan kondisi serta tujuan usaha baik dalam hal pembinaan atau praktek operasionalnya. Pembinaan kemitraan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang berlaku disuatu wilayah, oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan selama terlaksananya kemitraan ini. Selain itu, hal yang sama pentingnya dan harus diperhatikan adalah kejelasan terkait dengan pelaksanaan suatu kemitraan yaitu dengan melalui suatu perjanjian kerjasama

Didalam suatu perjanjian tersebut akan termuat syarat, hak juga kewajiban yang mana tiap-tiap pihak harus secara konsisten untuk menjalankan semua isi dari kesepakatan tersebut. Perjanjian ini tidak hanya berupa Memorandum of Understanding (MoU), tetapi dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut juga termuat terkait dengan waktu pelaksanaan, harga produksi dan jumlah produksi. Didalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh para pihak juga diatur terkait dengan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran hukum dikemudian hari.

Jenis-jenis kemitraan yang umumnya digunakan oleh pihak-pihak yang bermitra adalah, sebagai berikut :³⁴

a. Pola Inti Plasma

Kemitraan dengan pola inti plasma adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antar mitra usaha, dimana kelompok mitra usaha tersebut berlaku sebagai petani plasma dan perseroan terbatas yang berlaku sebagai inti. Salah satu bentuk yang umumnya sering digunakan dalam pola inti plasma ini yakni Pola Inti Rakyat (PIR), pola ini dijalankan dengan cara suatu perusahaan memberikan fasilitas berupa lahan perkebunan, sarana produksi, bimbingan terkait dengan hal teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Disisi lain, petani plasma bertugas atau memiliki kewajiban untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh suatu industri

³⁴ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 69

berimbang dengan isi kesepakatan didalam perjanjian yang dibuat. Dengan perjanjian kemitraan ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki daya saing serta nilai jual yang tinggi.

Masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa pola inti plasma ini merupakan suatu kerjasama yang merugikan bagi pihak petani plasma dimana mereka hanya dimanfaatkan sebagai buruh. Untuk itu, penilaian atau pandangan negatif masyarakat terhadap kemitraan inti plasma ini harus segera dihilangkan yaitu dengan cara lebih mengenalkan tentang pola ini kepada masyarakat terutama terkait dengan para pihak yang memiliki hak serta kewajiban masing-masing, serta perlu digaris bawahi bahwa baik petani plasma atau perusahaan inti memiliki kedudukan yang sama atau sejajar, dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dalam perjanjian kemitraan ini dapat dimusyawarahkan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, apabila terdapat satu poin yang dirasa merugikan maka petani plasma dapat menolak hal tersebut sehingga dapat dihapus atau diganti dengan perjanjian yang baru. Selain itu, dapat dibuat suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hukum untuk para pihak terutama bagi petani plasma, salah satunya adalah diberlakukannya option yaitu pembagian kepemilikan saham antar petani plasma dan juga perusahaan.

Terkait dengan jenis-jenis kemitraan, pola inti plasma memiliki kelebihan tersendiri, yaitu :³⁵

- 1) Dalam pola kemitraan inti plasma terdapat suatu hubungan timbal-balik antara perusahaan kecil yaitu petani plasma dengan perusahaan menengah atau besar yaitu inti, dimana perusahaan inti menyediakan fasilitas berupa pembinaan yang diberikan kepada petani plasma dan disertai dengan penyediaan sarana produksi, pengelolaan lahan, pengelolaan hasil produksi dan juga pemasaran.
- 2) Inti plasma ini, juga dapat berkontribusi terkait dengan pemberdayaan bisnis kecil terutama terkait dengan teknologi, modal dan kelembagaan. Dengan demikian maka jumlah bahan baku akan lebih terjamin dan dapat mengikuti standar yang tinggi.
- 3) Dengan dilaksanakannya perjanjian dengan pola inti plasma ini, maka usaha kecil berdasarkan dengan bimbingan dan pembinaan dari perusahaan inti dapat memenuhi skala ekonomi, dan dengan itu akan dicapai sebuah efisiensi.
- 4) Dengan kemitraan inti plasma ini, perusahaan besar atau menengah dapat membantu petani plasma dalam mengembangkan komoditas dan barang produksi yang lebih berkualitas. Selain itu petani plasma juga dapat bersaing di pasar nasional, regional dan bahkan internasional.

³⁵ Ibid

- 5) Suatu keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan inti dan petani plasma yang signifikan dapat menarik investor baik dari dalam ataupun luar negeri.
- 6) Dengan berkembangnya kemitraan ini maka akan lahir pusat-pusat ekonomi baru dan akan terus bertumbuh kembang, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu upaya pemerataan pendapatan dan juga sekaligus untuk mencegah kesenjangan sosial.

Selain dari kelebihan dari kemitraan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Suatu kemitraan inti plasma sebelum pada akhirnya menjaadi kemitraan yang berhasil dan menguntungkan, diperlukan adanya suatu proses dan waktu. Untuk selanjutnya dapat menjadi suatu kemitraan yang besar, para pihak dituntut untuk meluangkan sebagian besar waktu dan perhatiannya pada kemitraan ini, serta terus berpikir dan berusaha untuk mencari cara agar tetap bertahan dan terus mengembangkan kemitraan ini dengan dilandasi dengan kesabaran yang sangat tinggi serta pantang menyerah terutama bagi pihak-pihak yang baru memulai kemitraan ini.
- 2) Kemitraan inti plasma akan dapat mencapai suatu keberhasilan dengan peluang yang lebih tinggi apabila para pihak dapat memastikan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang sama.

- 3) Kemitraan inti plasma pada umumnya baru akan terlihat hasilnya apabila dapat mencapai skala ekonomi tertentu, oleh karena itu para pihak harus selalu senantiasa berdoa dan berusaha agar dapat mencapai skala tersebut.
- 4) Dalam bermitra, para pihak diharuskan untuk membuat dan menuangkan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis terutama dalam perjanjian kemitraan inti plasma ini. Perjanjian yang dibuat harus dituangkan secara rinci, terutama terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak.

Dalam suatu perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma dapat dilihat bahwa petani plasma lebih memiliki banyak resiko terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan inti. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan terkait dengan hubungan kelembagaan antar mitra karena perusahaan inti dalam perjanjian ini cenderung lebih dominan walaupun pada dasarnya perusahaan inti dan petani plasma memiliki kedudukan yang seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk sebuah badan pengawas yang terdiri dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

b. Pola sub kontrak

Pengertian terkait dengan pola sub kontrak yaitu, merupakan jalinan kemitraan yang terjadi pada suatu perusahaan bersama

kelompok mitra usaha. Kelompok mitra tersebut berkewajiban untuk mempersiapkan segala keperluan perusahaan sesuai pada apa yang pernah disepakati. Karena pola ini dianggap menguntungkan pihak kelompok mitra usaha dalam hal hasil produksi, dan menguntungkan perusahaan mitra usaha terkait dengan efisiensi waktu, maka kemitraan ini telah banyak digunakan antara pengusaha kecil dan menengah atau besar. Karakteristik dari pola ini adalah dimana para pihak saling bekerjasama lalu membuat perjanjian tertulis yang didalamnya tertuang terkait dengan volume barang, harga dan jangka waktu pelaksanaannya.

Pola sub kontrak memiliki kelebihan, yaitu pola ini dinilai dapat dijadikan sebagai pendorong dalam terciptanya alih teknologi, modal dan ketrampilan. Selain itu, pola ini dinilai dapat menstabilkan pemasaran produk bagi kelompok mitra usaha.

c. Pola dagang umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan dengan pola dagang umum adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara kelompok mitra usaha yang berkewajiban untuk memenuhi suplay dari suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra, dan perusahaan berkewajiban dalam pemasaran produksi yang dihasilkan dari kelompok mitra usaha.

d. Pola keagenan

Pola keagenan adalah suatu hubungan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh kelompok mitra usaha yang secara khusus diberikan hak-haknya untuk melakukan suatu pemasaran dari produk-produk usaha yang dihasilkan perusahaan mitra

e. Waralaba

Kemitraan waralaba adalah suatu hubungan kemitraan yang terjadi oleh kelompok mitra usaha yang memberikan sebuah penawaran yaitu pemberian lisensi merk dagang dan saluran distribusi oleh perusahaan yang dimilikinya yang diberikan pada mitranya atau kelompok mitra usaha sebagai suatu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada menerima waralaba yaitu kelompok mitra usaha. Selain lisensi, merk dagang dan saluran distribusi, kelompok mitra usaha juga difasilitasi terkait dengan pelatihan, program pemasaran, pengoperasian sistem dan lain-lain, yang kemudian kelompok mitra usaha dapat menyerahkan sebagian dari hasil pendapatannya kepada perusahaan mitra usaha yaitu berupa royalti.

D. Tinjauan Umum Tentang Petani Plasma

1. Pengertian Petani Plasma

Kelapa sawit pada saat ini merupakan komoditas primadona di asia tenggara, seiring berjalannya waktu kelapa sawit ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana sebelumnya perkebunan kelapa sawit mayoritas dikuasai oleh negara dan juga perusahaan swasta, tetapi

pada saat ini perkebunan rakyat telah turut berkembang dan meluas. Berkembangnya kebun-kebun kelapa sawit menarik perkembangan dalam sektor ekonomi lainnya secara cepat dan luas dalam menciptakan multimanfaat serta memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.

Tingginya pertumbuhan dibidang perkebunan dapat dilihat berdasarkan dengan banyaknya perseroan terbatas yang tertarik untuk merambah ke bidang ini, dengan cara menawarkan sebuah kemitraan kerjasama dengan petani atau masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa jenis kemitraan yang dapat digunakan yaitu : pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat umumnya dilakukan dengan pola inti plasma. Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dijelaskan terkait apa itu pola inti plasma, yakni suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar, dimana dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan usaha menengah adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kemitraan ini dan selanjutnya disebut sebagai perusahaan inti, sedangkan usaha kecil adalah masyarakat yang memiliki lahan dan menjalankan kerjasama dengan suatu perusahaan dan selanjutnya disebut sebagai petani plasma.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma ini, perusahaan inti dapat memberikan pembinaan kepada petani plasma yaitu dalam bentuk penyediaan sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan memberikan pembinaan terkait dengan bagaimana cara memasarkan hasil dari produksi tersebut. Perusahaan inti berperan untuk menjamin kredit (avalis) petani plasma serta bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan perkembangan dari perkebunan tersebut, sedangkan petani plasma bertanggung jawab untuk membantu perusahaan inti terkait dengan hal yang telah ditetapkan didalam perjanjian.

Pada saat melaksanakan kemitraan inti plasma ini, perusahaan inti dibebankan tanggung jawab yang besar terhadap petani plasma dalam perkembangan dan pengelolaan perkebunan. Perusahaan inti bertanggung jawab untuk menyediakan bibit, penanaman bibit, pemeliharaan sampai dengan pemasaran hasil produksi, sedangkan petani plasma bertanggung jawab dalam penyediaan lahan dan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati. Perusahaan inti harus memberikan jaminan terkait dengan pemasaran dengan cara membeli seluruh hasil produksi dengan harga standar yang didasari dalam satuan harga dan telah tertuang dalam perjanjian kemitraan.

2. Proses Pembentukan Petani Plasma

Petani plasma dalam pembentukannya terdapat beberapa tahapan yakni, sebagai berikut :

- a. Suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai lahan plasma harus memiliki sebuah badan hukum atau dapat disebut dengan koperasi, koperasi yang dimaksud bukan koperasi simpan pinjam tetapi merupakan koperasi produktif kerjasama.
- b. Perusahaan inti dan juga dinas perkebunan di wilayah terkait, mengadakan sosialisasi terkait kebun plasma, dan kemudian melakukan pendataan. Setelah itu dilakukan pendaftaran calon petani plasma, sampai jumlah Kartu Keluarga (KK) yang ditentukan, atau mencapai luas lahan plasma yaitu minimal 20% dari luas ijin usaha.
- c. Dinas perkebunan beserta dengan perusahaan inti merekomendasikan calon peserta petani plasma kepada bupati yang bertujuan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan kemudian dapat mengikat para peserta petani plasma untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan kebun plasma.
- d. Bupati memberikan penetapan terhadap calon peserta petani plasma yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, lalu penetapan tersebut dapat disampaikan atau disalurkan kepada perusahaan inti yang kemudian digunakan untuk dilakukan perubahan status dari calon peserta petani plasma menjadi anggota peserta petani plasma, dengan perubahan status tersebut diikuti dengan lahirnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang akan dijalankan sebagai anggota petani plasma

- e. Anggota petani plasma dibuatkan sebuah kartu keanggotaan, yang disebut Kartu Tanda Keanggotaan (KTA).
- f. Terkait dengan jangka waktu yang digunakan untuk proses rekrut dari calon peserta petani plasma menjadi anggota petani plasma diberikan jangka waktu penyelesaian, yaitu sampai sebelum perkebunan panen.

3. Hak dan Kewajiban Petani Plasm

Petani plasma yang telah dibuatkan kartu keanggotaan, maka pada saat itu juga petani plasma mendapatkan hak-haknya yaitu, sebagai berikut :

- a. Petani plasma berhak untuk mendapatkan suatu kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. Memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;
- f. Memperoleh kesempatan untuk emiliki sebagian saham perusahaan Pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Petani plasma disamping hak-hak yang diterima oleh petani plasma, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pebinanya;
- b. Menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. Menandatangani perjanjian melalui kelompok tani/koperasi dengan perusahaan perkebunan Pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana;
- d. Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta yang lainnya yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- e. Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani/koperasi, baik kepada perusahaan perkebunan Pembina bagi petani yang belum lunas, maupun kepada perusahaan lain bagi petani yang lunas kreditnya, berdasarkan standar mutu dan harga yang layak dan saling

- menguntungkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun binaan yang dikelolanya;
 - h. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun binaan;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkonisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum³⁶. Dalam hal ini, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya konsep yang sesuai dengan Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan, dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam hal pengumpulan data. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dan kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip- prinsip atau pandangan

³⁶ Bambang anggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm 43.

³⁷ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum (Bandung: AlfaBeta, 2015), Hlm 45.

doktrin yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru mengenai konsep ideal Penyelesaian Wanprestasi

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria): Pasal 14 UU Pokok Agraria mengatur tentang hak petani atas hasil panen dan kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran yang sesuai.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1243 KUHPerdata mendefinisikan wanprestasi dan mengatur tentang konsekuensi hukum dari wanprestasi, termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): Pasal 95 UU PT menyatakan bahwa direksi wajib memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

Bahan Hukum Sekunder:

1. Putusan Pengadilan: Studi kasus atau putusan pengadilan terkait kasus serupa wanprestasi pembayaran antara perusahaan dan petani plasma

dapat memberikan pandangan tentang cara penyelesaian yang telah dilakukan oleh pengadilan.

2. Jurnal Hukum: Artikel atau jurnal hukum yang membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan wanprestasi dan penyelesaiannya dalam konteks hubungan antara perusahaan dan petani plasma.
3. Buku Hukum: Buku-buku yang mengulas tentang hukum kontrak, kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga, dan hukum pertanian bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang relevan.
4. Pendapat Ahli: Wawancara atau pendapat ahli hukum tentang isu-isu yang terkait dengan wanprestasi dan penyelesaiannya dalam konteks kasus spesifik antara PT Alno Air Ikan Malin Deman dan petani plasma.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi intstitusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi

kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wilayah yang telah mengalami perkembangan pesat di sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Atas pertimbangan diatas PT. Alno Agro Utama Air Ikan tertarik untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Putri Hijau dan diharapkan keberadaan pabrik kelapa sawit ini dapat memudahkan penampungan dan pengolahan Tanda Buah Segar (TBS) disekitar lokasi, penyerapan tenaga kerja, serta turut menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat.

PT. Alno Agro Utama Air Ikan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolah kelapa sawit berdomisili di Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang mana oleh perusahaan di namai dengan “Air Ikan ” dan unit Estate lain berlokasi di Sabta Buana Estate, pangeran Estate, dan Air Ikan Estate, di Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko. PT. Alno Agro Utama Air Ikan adalah salah satu unit usaha yang tergabung dalam AEP Group (Anglo Estern Plantation) yang berkantor pusat di Wisma HSBC Lt 3 Kav. Jl Diponegoro Medan – Sumatra Utara.

Perusahaan ini di dirikan tanggal 31 Oktober 1997 di Medan dan disahkan oleh Departemen dan perundang-undangan No 02-5.560

HT.01.04.TH.1998 tanggal 25 Mei 1998. Perusahaan ini berbentuk PMA, dimana saham terbesarnya di miliki Anglo Indonesia Oil Palm –Ltd Inggris dan PD. Dan Marisan NV dari Indonesia.

PT. Alno Agro Utama Air Ikan berdiri sejak 01 Mei 2010 berdasarkan izin Lokasi Bupati Mukomuko seluas kurang lebih 10.000 Ha, dengan mengambil alih dan melaksanakan ganti rugi lahan kepada masyarakat dan penggarap. Total lahan yang dapat di kelola dan di kuasai perusahaan saat ini adalah 3.871 Ha dengan kapasitas 60 ton/jam TBS dengan rendemen CPO 22%, penggunaan air untuk kegiatan pabrik adalah 45 ton/jam dengan air limbah yang dihasilkan 25 ton/jam.

Adapun proses pengolahan menjadi perkebunan adalah membutuhkan perencanaan yang tepat sesuai dengan tahap-tahap yang di perlukan, yakni:

1. Pembukaan lahan (land clearing)
2. Pembibitan (nursery)
3. Penanaman
4. Perawatan
5. Panen

PT. Alno Air Ikan Malin Deman bersama dengan masyarakat di kecamatan Malin Deman yang telah dibentuk sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Maju Sejahtera menjalankan kerjasama berupa perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan pola inti plasma. Proyek perkebunan inti plasma yang dilakukan oleh Koperasi Maju Sejahtera dan mitra usaha PT. Alno Air Ikan Malin Deman , berupa

pembentukan areal tanaman sawit dengan luas $\pm 3.187,29$ Hektar beserta infrastrukturnya.

Perjanjian ini bermula atau didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur Tentang Perizinan Usaha Pertanian, dimana disebutkan bahwasanya suatu perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat atau dapat disebut juga dengan perkebunan plasma dengan luas lahan sekurang-kurangnya 20% dari luas keseluruhan area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Perjanjian kemitraan inti plasma yang dilakukan perusahaan inti dan petani plasma harus bersifat saling menguntungkan, yang dimaksud dengan saling menguntungkan salah satunya adalah perusahaan inti memberikan suatu pembinaan dan pengembangan terhadap petani plasma, sedangkan petani plasma membantu perusahaan terkait dengan pembayaran pengelolaan lahan dengan tepat waktu tersebut dan juga menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti.

Untuk dapat menjadi anggota plasma, terdapat beberapa yang musti dipenuhi, yakni sebagai berikut :

1. Mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani;
2. Berdomisili disekitar wilayah usaha perkebunan besar Pembina;
3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Berkelakuan baik, tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin dan bersungguh-sungguh untuk menjadi petani peserta
5. Menaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan program usaha perkebunan pola kemitraan;
6. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;

PT. Alno Air Ikan Malin Deman memberikan atau mengajukan sebuah penawaran yaitu berupa kesepakatan kepada masyarakat kecamatan Malin Deman yang telah memenuhi syarat-syarat diatas. Kesepakatan yang dimaksud yaitu berupa Memorandum of Understanding (MoU), yaitu perbuatan hukum yang dibuat salah satu pihak (subjek hukum) dan perbuatan itu ditunjukkan sebagai bentuk pernyataan yang diberikan oleh pihak tersebut terhadap pihak lainnya terkait dengan suatu hal yang pihak tersebut miliki dan kemudian ditawarkan kepada pihak lainnya. Atau terdapat pengertian lain dari MoU yaitu, dalam prakteknya dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, dimana perjanjian tersebut dimuat terkait dengan hal-hal yang mengatur tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam perjanjian seperti hak, kewajiban, penyelesaian konflik dan lain-lain serta memberikan keleluasaan untuk para pihak melangsungkan sebuah pemeriksaan kelayakan terlebih dulu sebelum dibuatnya suatu perjanjian yang lebih detail lagi dan mengikat para pihak.

Pada Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berisi tentang maksud dan tujuan dari PT. Alno Air Ikan Malin Deman untuk mengadakan

suatu perjanjian kemitraan bersama dengan masyarakat di kecamatan Malin Deman. Lalu, setelah masyarakat di kecamatan Malin Deman yang diwakili oleh sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Maju Sejahtera menerima kesepakatan tersebut, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian Agreement yang dilakukan dihadapan seorang notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.

Perjanjian tersebut memuat unsur-unsur pokok, seperti :

1. Nama para pihak

Dalam perjanjian kemitraan yang terjadi antara PT. Alno Air Ikan Malin Deman dengan Koperasi Maju Sejahtera di kecamatan Malin Deman terdapat kurang lebih 167 anggota.

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, pola yang digunakan ialah pola inti plasma. Inti plasma yaitu suatu ikatan perjanjian yang terjadi antara petani plasma yang dinaungi oleh badan hukum bersama dengan perusahaan inti. Perusahaan inti, umumnya memberikan bimbingan dan fasilitas mulai dari penyediaan lahan sampai dengan pengelolaan hasil produksi, sedangkan petani plasma umumnya membantu dalam memenuhi keperluan lain menyesuaikan pada apa yang sudah disepakati pada perjanjian.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma terdapat beberapa bentuk, salah satunya yang digunakan dalam perjanjian kemitraan ini adalah pola kemitraan inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk

Anggota (KKPA) dalam ruang lingkup pengembangan kelapa sawit. Yang dimaksud dengan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) adalah suatu motif kemitraan inti plasma yang memberikan fasilitas berupa kredit pinjaman kepada petani plasma melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang nantinya pinjaman tersebut akan digunakan untuk biaya atau modal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pola kemitraan inti plasma bentuk KKPA, lahan perkebunan berasal dari penyerahan tanah yang diberikan kepada pemerintah dan selanjutnya digunakan atau dijadikan areal kebun plasma

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma dengan bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) ini, menggunakan sistem berupa kredit pinjaman dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dituangkan pada perjanjian kredit. Setelah itu, perusahaan inti akan menyerahkan lahan atau kebun plasma kepada petani plasma

2. Hak dan kewajiban

Didalam perjanjian kemitraan inti plasma tiap pihak yang menjalankan perjanjian ini terikat pada hak dan kewajibannya yang musti dipenuhi, dengan tujuan agar selama proses perjanjian kemitraan ini berlangsung dengan tertib dan tidak ada pihak yang berlaku sewenang-wenang.

Berikut adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan inti, yaitu :

- a. Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan Pembina seluas 20% dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun Pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani, ahli teknologi serta informasi bagi para petani peserta;
- b. Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;
- c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik;
- d. Menampung dan membeli seluruh hasil kebun dan petani pekebun berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- e. Melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan petani peserta, petani pekebun dan masyarakat disekitar perkebunan;

Perusahaan inti selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. Informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha;
- b. Fasilitas proses perijinan;
- c. Fasilitas penanaman modal

Petani plasma juga memegang tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang musti dijalankan sepanjang proses perjanjian kemitraan itu berjalan. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pebinanya;
- b. Menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. Menandatangani perjanjian melalui kelompok tani/koperasi dengan perusahaan perkebunan Pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana;
- d. Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan goronggorong serta yang lainnya yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- e. Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani/koperasi, baik kepada perusahaan perkebunan Pembina bagi petani yang belum lunas, maupun kepada perusahaan lain bagi petani yang lunas

- kepercayaannya, berdasarkan standar mutu dan harga yang layak dan saling menguntungkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun binaan yang dikelolanya;
 - h. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun binaan;

Petani plasma selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, juga berhak untuk :

- a. Memperoleh kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. Memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinaanya;

- f. Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan Pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha

3. Jangka waktu perjanjian

Perjanjian yang terjadi antara PT. Alno Air Ikan Malin Deman dengan Koperasi Maju Sejahtera di kecamatan Malin Deman sudah terlaksana sejak tahun 2014, dan perjanjian tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya pelunasan pinjaman kredit, lalu setelah itu dapat dibuat perjanjian yang baru dengan ketentuan yang baru pula.

4. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran yang digunakan oleh PT. Alno Air Ikan Malin Deman dengan Koperasi Maju Sejahtera di kecamatan Malin Deman yaitu, 30% untuk petani plasma, 70% untuk PT. Alno Air Ikan Malin Deman

5. Bentuk pembinaan

- a. Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan Pembina seluas 20% dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun Pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani, ahli teknologi serta informasi bagi para petani peserta;
- b. Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;

- c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik;

Pada awalnya, petani plasma memiliki keluhan yang tidak mendapatkan tanggapan dari PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan Koperasi. Ketidakpuasan ini memicu berbagai masalah yang akhirnya memuncak dalam aksi blokade lahan kebun plasma. Berikut adalah rincian masalah yang dihadapi:

1. Kurangnya Tanggapan dari PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan Koperasi

Petani plasma telah mengajukan berbagai keluhan dan permintaan kepada PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan Koperasi, namun tidak ada respon yang memadai. Masalah-masalah yang dihadapi petani termasuk masalah manajemen kebun, distribusi hasil, dan bantuan teknis.

2. Ketidakjelasan Manajemen Koperasi

Petani merasa bahwa koperasi yang seharusnya mengelola dan membantu mereka tidak berfungsi dengan baik. Transparansi dalam pengelolaan dana dan keputusan penting sangat kurang, membuat petani merasa tidak diwakili dan tidak didengar.

Ketidakpuasan yang berlarut-larut menyebabkan petani mengambil tindakan drastis dengan memblokade lahan kebun plasma mereka. Tindakan ini memiliki beberapa dampak signifikan:

1. Gangguan Operasional PT. PT. Alno Air Ikan Malin Deman
2. Blokade oleh petani membuat PT. Alno Air Ikan Malin Deman tidak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan di lahan tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan bagi perusahaan.
3. Penurunan Pendapatan Petani

Blokade juga berdampak negatif pada pendapatan petani itu sendiri karena mereka tidak bisa memanen dan menjual hasil kebun mereka selama aksi berlangsung.

Setelah aksi blokade berlangsung cukup lama dan merugikan kedua belah pihak, PT. Alno Air Ikan Malin Deman akhirnya memutuskan untuk memanggil petani plasma untuk mediasi, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi.

1. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten:

Kehadiran pemerintah kabupaten dalam mediasi sangat penting untuk menjamin bahwa proses berjalan adil dan transparan. Pemerintah berperan sebagai mediator yang netral untuk mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan membantu mencari solusi.

2. Diskusi Terbuka

Dalam mediasi, dilakukan diskusi terbuka di mana petani plasma dapat mengungkapkan semua keluhan dan masalah mereka secara langsung kepada PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan Koperasi. Hal ini memberikan

kesempatan bagi perusahaan dan koperasi untuk menjelaskan posisi mereka dan mencari titik temu.

Dari mediasi tersebut, solusi yang disepakati adalah dengan mengganti pengurus koperasi. Keputusan ini diambil dengan beberapa pertimbangan:

1. Perbaikan Manajemen Koperasi

Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik.

2. Peningkatan Komunikasi

Ditetapkan juga mekanisme komunikasi yang lebih baik antara petani, koperasi, dan PT. Alno Air Ikan Malin Deman. Hal ini termasuk penunjukan kontak person yang bertanggung jawab untuk menjawab dan menangani keluhan petani secara cepat dan efisien.

3. Pembinaan dan Pendampingan

PT. Alno Air Ikan Malin Deman juga berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendampingan lebih intensif kepada petani plasma, termasuk dalam hal teknis pertanian dan manajemen kebun, untuk memastikan hasil yang optimal dan keberlanjutan usaha.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator yang netral untuk mencapai

kesepakatan bersama. Dalam konteks hukum perdata, mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, termasuk sengketa komersial, keluarga, tanah, dan lainnya.

Di Indonesia, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang ini mengatur tentang prosedur mediasi dan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.

2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perma ini mengatur tentang mediasi yang wajib dilaksanakan sebelum perkara perdata diperiksa di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi dalam hukum perdata biasanya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Mediasi

Para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Mereka memilih mediator yang netral dan memiliki keahlian di bidang terkait.

2. Pertemuan Awal

Mediator mengadakan pertemuan awal dengan para pihak untuk menjelaskan proses mediasi, peran mediator, dan aturan-aturan yang harus diikuti selama mediasi berlangsung.

3. Pengungkapan Masalah

Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan mereka secara terbuka. Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi sumber konflik.

4. Negosiasi dan Penyelesaian

Mediator memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator membantu para pihak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

5. Kesepakatan Akhir

Jika kesepakatan tercapai, mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan tertulis yang jelas dan rinci. Kesepakatan ini kemudian dapat disahkan oleh pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam kasus petani plasma dan PT. Alno Air Ikan Malin Deman, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal. Berikut adalah bagaimana mediasi dalam kasus ini diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata:

1. Persiapan Mediasi

PT. Alno Air Ikan Malin Deman memanggil petani plasma untuk mengadakan mediasi dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten sebagai mediator netral. Kehadiran pemerintah penting untuk menjamin keadilan dan transparansi proses mediasi.

2. Pertemuan Awal

Pada pertemuan awal, mediator menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan menetapkan aturan main yang harus diikuti selama mediasi berlangsung.

3. Pengungkapan Masalah

Petani plasma mengungkapkan berbagai keluhan mereka, termasuk kurangnya tanggapan dari PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan masalah manajemen koperasi. PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan koperasi diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan kendala mereka.

4. Negosiasi dan Penyelesaian

Dengan bantuan mediator, dilakukan diskusi terbuka untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Mediator membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi, memastikan bahwa setiap pihak didengar dan dipahami.

5. Kesepakatan Akhir:

Hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengganti pengurus koperasi sebagai solusi utama untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi. Kesepakatan ini dirumuskan secara tertulis dan disepakati oleh semua

pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dapat didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Wanprestasi:

Menurut KUHPerdara, wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati. Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Pasal yang Mengatur Wanprestasi:

"Pasal 1243 KUHPerdara: Mengatur tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga mulai wajib dibayar ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan, apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya; atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaui”

Penyelesaian Masalah Wanprestasi:

Pasal 1238 KUHPerdara: Mengatur tentang somasi, yaitu peringatan resmi dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan suatu akta sejenis itu, atau menurut kekuasaan perjanjian, yaitu apabila dengan lewatnya waktu yang ditentukan itu debitur lalai”

Pasal 1243 KUHPerdara: Menyebutkan tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan, apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya; atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaui”

Pasal 1338 KUHPerdara: Mengatur tentang kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

B. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Ketidaksesuaian Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT Alno Air Ikan Malin Deman kepada Petani Plasma

Skema plasma di Indonesia merupakan salah satu bentuk kemitraan antara perusahaan besar dengan petani atau masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Skema ini mengharuskan masyarakat lokal menyerahkan sebagian tanah mereka untuk dijadikan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar. Sebagai gantinya, masyarakat mendapatkan lahan perkebunan yang dikelola secara kolektif oleh perusahaan. Pada prinsipnya, skema ini bertujuan memberikan akses yang lebih baik kepada teknologi, manajemen, dan pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

Mekanisme skema plasma ini terlihat sederhana dan menjanjikan pada awalnya. Namun, kenyataannya, pelaksanaan skema plasma sering kali menghadapi berbagai masalah yang berdampak negatif pada masyarakat yang terlibat. Salah satu masalah utama yang muncul adalah beban utang yang sangat besar. Masyarakat tidak hanya harus menyerahkan tanah mereka tetapi juga harus mengambil utang besar untuk biaya pembukaan kebun plasma dan biaya perawatan. Utang ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah secara kolektif untuk sekian ratus orang yang terlibat dalam skema tersebut. Masalah ini menjadi sangat kompleks karena masyarakat yang terlibat dalam skema plasma sering kali adalah petani kecil yang tidak

memiliki akses ke modal besar dan sangat bergantung pada bantuan dari perusahaan.

Ketergantungan pada perusahaan menjadi masalah serius lainnya dalam skema plasma. Masyarakat sangat bergantung pada perusahaan yang mengelola kebun plasma. Keberhasilan pengelolaan kebun sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar utang dan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan gagal mengelola kebun dengan baik, hasil yang diharapkan tidak tercapai, dan masyarakat kesulitan melunasi utang. Hal ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebun dan penggunaan dana utang, serta masalah internal dalam perusahaan seperti korupsi dan kurangnya komitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, beberapa perusahaan menjanjikan bahwa utang akan lunas setelah 10 hingga 12 tahun. Namun, kenyataannya sering kali berbeda. Masyarakat masih menanggung utang puluhan miliar rupiah saat jatuh tempo tiba atau bahkan setelahnya karena hasil kebun tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dan estimasi hasil yang dilakukan pada awal skema sering kali tidak realistis atau tidak memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin terjadi selama masa produksi. Akibatnya, masyarakat yang terlibat dalam skema plasma terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk diatasi.

Pengelolaan kebun plasma yang buruk oleh perusahaan juga menjadi masalah serius. Banyak perusahaan tidak mengelola kebun plasma dengan

baik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya transparansi, korupsi, atau kurangnya komitmen dari perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang buruk ini tidak hanya berdampak pada hasil kebun yang rendah tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan perusahaan. Ketidakpercayaan ini memperburuk hubungan kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan.

Keterbatasan akses informasi dan pengawasan juga menjadi masalah yang signifikan dalam skema plasma. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan kebun plasma dan penggunaan dana utang. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menyebabkan perusahaan dapat beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Kurangnya pengawasan ini membuat perusahaan merasa bebas untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu menguntungkan masyarakat. Tanpa informasi dan pengawasan yang memadai, masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengkritisi tindakan perusahaan, sehingga mereka menjadi pihak yang dirugikan dalam kemitraan ini.

Dampak negatif dari masalah-masalah ini sangat signifikan bagi masyarakat yang terlibat dalam skema plasma. Mereka dapat kehilangan tanah tanpa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, terjebak dalam utang besar, dan mengalami penurunan kualitas hidup. Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber mata pencaharian utama bagi banyak petani. Tanah yang diharapkan menjadi aset produktif melalui skema plasma malah menjadi

beban karena tidak memberikan hasil yang cukup untuk melunasi utang. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas hidup karena masyarakat harus mengorbankan banyak hal untuk melunasi utang yang terus menumpuk.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan skema plasma agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebun plasma dan penggunaan dana utang. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan kebun plasma, penggunaan dana, dan hasil kebun kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan serta memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan perencanaan awal.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan skema plasma untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan komitmen mereka. Pengawasan yang ketat ini penting untuk mencegah praktek-praktek korupsi dan memastikan bahwa perusahaan benar-benar mengelola kebun dengan baik. Pengawasan juga dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut sebelum berdampak negatif pada masyarakat.

Pelatihan dan edukasi juga penting untuk membantu masyarakat memahami manajemen keuangan, pengelolaan kebun, dan hak-hak mereka

dalam skema plasma. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan kebun plasma dan mengawasi tindakan perusahaan. Pelatihan dan edukasi ini juga dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kebun mereka dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan.

Dalam kasus di mana masyarakat kesulitan melunasi utang, perlu ada mekanisme restrukturisasi utang yang adil dan tidak membebani masyarakat lebih lanjut. Restrukturisasi utang ini penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi utang mereka tanpa harus mengorbankan banyak hal. Mekanisme ini juga dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan finansial yang dihadapi oleh masyarakat akibat utang yang menumpuk.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan skema plasma dan memastikan bahwa skema ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan perbaikan yang tepat, skema plasma dapat menjadi model kemitraan yang sukses dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, semua pihak yang terlibat dalam skema plasma perlu bekerja sama dan berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan skema ini. Perusahaan perlu menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengelola kebun dengan

baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan skema yang baik. Masyarakat juga perlu aktif terlibat dalam pengelolaan kebun dan mengawasi tindakan perusahaan.

Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, skema plasma dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal. Skema ini dapat memberikan akses yang lebih baik kepada teknologi, manajemen, dan pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatan masyarakat. Selain itu, skema ini juga dapat membantu meningkatkan hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, skema plasma memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat lokal di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi ini, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan skema dan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dan memastikan bahwa skema ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, skema plasma dapat menjadi model kemitraan yang sukses dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah dengan masyarakat, PT. Alno Air Ikan Malin Deman menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan

multidimensional. Beberapa hambatan utama yang sering muncul dalam situasi seperti ini meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum.

Berikut adalah mengenai hambatan-hambatan penyelesaian wanprestasi atas ketidaksesuaian pembayaran yang dilakukan oleh panitia plasma kepada masyarakat penerima program plasma:

1. Ketidakjelasan Hak Atas Tanah

Hambatan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan hak atas tanah. Masyarakat lokal sering kali tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga kepemilikan tanah menjadi tidak jelas dan menjadi sumber konflik. Di sisi lain, perusahaan mungkin telah memperoleh izin konsesi dari pemerintah, namun tidak selalu berarti bahwa hak-hak masyarakat diakui atau dihormati sepenuhnya.

2. Kurangnya Komunikasi dan Transparansi

Kurangnya komunikasi yang efektif dan transparansi dari perusahaan sering kali menjadi hambatan besar. Masyarakat mungkin merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah mereka. Informasi mengenai rencana perusahaan, dampak lingkungan, dan kompensasi yang akan diberikan sering kali tidak disampaikan dengan jelas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat.

3. Perbedaan Persepsi dan Kepentingan

Terdapat perbedaan persepsi dan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan biasanya fokus pada aspek ekonomi dan profitabilitas, sementara masyarakat lebih memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Perbedaan ini sering kali sulit dijumpai tanpa adanya dialog yang konstruktif dan itikad baik dari kedua belah pihak.

4. Pengaruh Aktor Luar

Dalam banyak kasus, aktor luar seperti LSM, aktivis lingkungan, dan kelompok politik juga turut campur dalam konflik, yang bisa memperumit upaya penyelesaian. Kehadiran aktor luar ini bisa memberikan dukungan kepada masyarakat, namun juga bisa memperpanjang dan memperdalam konflik jika tidak dikelola dengan baik.

5. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik juga menjadi hambatan. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin lebih rentan terhadap manipulasi dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bernegosiasi secara efektif dengan perusahaan. Mereka juga mungkin lebih mendesak untuk menerima kompensasi yang kurang adil karena kebutuhan ekonomi jangka pendek.

6. Kendala Hukum dan Regulasi

Proses penyelesaian juga sering terhambat oleh kendala hukum dan regulasi. Hukum yang ada mungkin tidak cukup jelas atau tidak ditegakkan dengan konsisten. Selain itu, proses legal yang panjang dan

mahal bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus petani plasma dan PT. Alno Air Ikan Malin Deman, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal yaitu dengan hasil penggantian pengurus koperasi Maju Sejahtera. Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik
2. Hambatan-hambatan penyelesaian wanprestasi atas ketidaksesuaian pembayaran yang dilakukan oleh panitia plasma kepada masyarakat penerima program plasma:
 1. Ketidakjelasan Hak Atas Tanah
 2. Kurangnya Komunikasi dan Transparansi
 3. Perbedaan Persepsi dan Kepentingan
 4. Pengaruh Aktor Luar
 5. Kondisi Ekonomi Masyarakat
 6. Kendala Hukum dan Regulasi

B. Saran

Kepada PT. Alno Air Ikan Malin Deman lebih mengutamakan transparansi kepada petani plasma. Dikarenakan didalam perjanjian tersebut setiap pihak memiliki hak dan kewajiban

Kepada petani plasma hindaknya lebih cermat dalam memahami isi perjanjian hingga tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan menambah pengetahuan hukum agar nantinya bisa menentuk apa yang sudah menjadi hak mereka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta, Chandra Pratama, 1996
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Alma Bukhari, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2006
- Amrizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999
- Bambang anggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 7, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020
- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Johanes Ibrahim, Cross Defauld & Croos Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Mariam Darius Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdara
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta, 1970
- Mohammad Jafar Hafsa, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979

R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
Richard T. La Piere, *Social Change*, Englewood Cliff, NJ. Prentice Hall, 1974

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sopha Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: AlfaBeta, 2015)

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993

B. Jurnal

Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020

Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, *Iqtishadia*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas